

6. Agatova, O. A. Human resource management: assessment of qualifications for the sustainable development of regions (on the example of specialists working with investment projects) / O.A. Agatova. // Amazonia Investiga. – 2019. – Т. 8. – № 20. – С. 376-387.

7. Stroeв, P. V. National policy of black sea region countries towards sustainable development Stroeв P.V., Dudnik A.I., Konishchev Ye.S. Review of Business and Economics Studies. – 2022. – Т. 10. – № 4. – С. 6-23.

8. Еремеев, С. Г. Формирование стратегии конкурентоспособности региона: оценка факторов и проектирование результатов / С.Г. Еремеев, С.Н. Большаков // Научные труды Вольного экономического общества России. – 2021. – № 4. – С. 380-388.

УДК 658.14/.17

DOI

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ: МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ

ГОРДЕЕВА Н.В.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры финансов;

ТАТАРКО Е.А.,
студент ОП «Магистратура»
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В работе определена сущность финансового анализа; рассмотрены различные методы анализа финансового состояния; описаны методы анализа финансовой устойчивости. Основная цель работы – рассмотреть теоретические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия на примере мировых и отечественных исследований и разработать на этой основе практические рекомендации и выводы.

Ключевые слова: анализ, предприятие, экономика, управление, методы, банкротство, устойчивость

ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE: WORLD AND DOMESTIC EXPERIENCE

GORDEEVA N.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of Finance Department;

TATARKO E.A.,
Master's degree student
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Defines the essence of financial analysis; various methods of analyzing financial condition are considered; methods of analyzing financial stability are described. The main purpose of the work is to consider the theoretical foundations of the analysis of the financial and economic activities of the enterprise on the example of international and domestic research and the development of practical recommendations and conclusions on this basis.

Keywords: analysis, enterprise, economy, management, methods, bankruptcy, sustainability

Постановка задачи. В современных условиях хозяйствования руководители предприятий уделяют особое внимание анализу финансовой отчетности, что приводит к увеличению показателей их деятельности. Поэтому эффективное управление предприятием гарантирует руководству прибыльность и финансовую стабильность, что в общих чертах обеспечивает успех бизнеса в целом.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованиями методов финансового анализа предприятия занимаются такие ученые-экономисты, как Я.В. Ампилова, Я.О. Арчикова, В.А. Исакова, А.В. Ермакова, В.В. Петрушевская, Е.Г. Сподарева, Ю.А. Филиппова, В.Л. Сорокотягина и др. Каждый год в экономических науках появляются новые исследователи, работающие над этой проблемой.

Целью статьи является оценка финансового состояния предприятия на основе мирового и зарубежного опыта.

Актуальность. В современной экономике надежная и объективная информация о финансовом состоянии предприятия необходима как владельцам, так и внешним пользователям информации, которые хотят минимизировать свои риски. Предприятие несет обязанности перед различными контрагентами:

собственниками, акционерами, работниками, государством, кредиторами и др. В связи с этим роль и приоритет финансового анализа значительны. Наилучшим способом объективной и достоверной финансовой оценки деятельности предприятия является его анализ, который позволяет проследить тенденции развития предприятия, комплексную оценку выполнения плана получения финансовых ресурсов и их использования с точки зрения улучшения финансового состояния на основе изучения причинно-следственных связей между различными показателями производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что при проведении финансового анализа и оценки финансового состояния предприятия финансовые службы сталкиваются с задачей выбора методологии, поскольку большинство существующих методик повторяются и дополняют друг друга.

Изложение основного материала исследования. Анализ финансового состояния (финансово-хозяйственной деятельности предприятия) – углубленное, научно обоснованное изучение финансовых отношений и динамики финансовых ресурсов в общем производственно-коммерческом процессе. Необходимо различать понятия «финансовый анализ» и «анализ финансового состояния предприятия».

Финансовый анализ – более широкое понятие, так как включает в себя помимо анализа финансового состояния еще и анализ формирования и распределения прибыли, себестоимости продукции, объема продаж и т.д.

Анализ финансового состояния является частью финансового анализа. Финансовое состояние предприятия определяется наличием средств, необходимых для полноценной производственной и коммерческой деятельности предприятия, способность своевременно осуществлять платежи свидетельствует о положительном финансовом состоянии.

Определено, что основной задачей оценки финансового состояния предприятия является получение небольшого числа релевантных, т.е. наиболее значимых показателей, которые обеспечивают надежную и точную информацию о полученных прибылях или убытках, изменениях в активах и обязательствах, дебиторской и кредиторской задолженности. Важно, что пользователей информации, скорее, интересует не только текущее

положение финансовых ресурсов, но и тенденция развития предприятия как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу.

С помощью финансового анализа можно объективно оценить внутренние и внешние связи анализируемого объекта: охарактеризовать его платежеспособность, эффективность и рентабельность деятельности предприятия, перспективы развития, а затем на основе его результатов принять рациональные решения.

Основные вопросы финансового анализа включают своевременную и объективную оценку финансового состояния предприятия, выявление его слабых мест и определение причин их возникновения; изучение факторов достигнутого результата; подготовку и обоснование финансовых решений.

Для того чтобы оценить финансовое состояние предприятия, перед источниками информации ставятся следующие задачи: определить, какая документация является основным источником для проведения финансового анализа; дать характеристику этой документации; определить основные требования, предъявляемые к источникам информации для проведения финансового анализа.

Основой анализа является всестороннее изучение финансового состояния предприятия и влияющих на него обстоятельств, с возможностью планирования отдачи на капитал, с указанием возможных улучшений в эффективности его деятельности. Если предприятие способно успешно развиваться и умело балансировать свои активы и обязательства в условиях нестабильной рыночной экономики, оставаться платежеспособным и стабильным, можно сделать вывод, что оно находится в хорошем финансовом положении, и наоборот.

В работе Я.О. Арчиковой выявлено, что «эффективность работы предприятия характеризуют обобщающие показатели эффективности, а уровень употребления отдельных разновидностей ресурсов и средств характеризуют частные показатели результативности» [2]. Данное утверждение характерно как для отечественных, так и зарубежных предприятий, но методика оценки имеет специфические особенности.

Анализ финансового положения предприятия, основанный на данных публичной бухгалтерской отчетности, становится похожим на внешний анализ. Это происходит потому, что анализ проводится внешними партнерами предприятия, которые заинтересованы в

этой информации. При анализе публичной финансовой отчетности предприятия используется ограниченная информация, которая не позволяет в полной мере оценить все аспекты его деятельности.

Внутренний финансовый анализ использует данные финансового учета в качестве источника информации в дополнение к публично доступной финансовой отчетности. Основное содержание анализа может включать данные, имеющие принципиальное значение для управления предприятием (запасы, анализ динамики дебиторской и кредиторской задолженности, долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения). Логика и характер задач анализа финансового состояния предприятия напрямую связаны с формой и структурой баланса, составом раздела и статей его активов и пассивов. Учитывая, что баланс отражает экономические ресурсы предприятия в денежной оценке на определенную дату, сгруппированные по составу и источникам формирования, является практически используемой моделью системы, показывающей кругооборот финансовых ресурсов и финансовые отношения предприятия.

Внешний анализ предприятия – финансовый анализ, который проводится вне предприятия его потенциальными партнерами, собственниками или органами государственной власти и основывается исключительно на данных бухгалтерского учета. Такой финансовый анализ, основанный только на данных бухгалтерского учета, содержит лишь малую часть информации о деятельности предприятия, не позволяет раскрыть всю информацию и ключевые моменты успеха, но внешние пользователи отчетов могут иметь достаточно информации для объективной оценки финансового состояния, деятельности и прибыльности без использования сведений, составляющих коммерческую тайну. Именно такой отчет может привлечь потенциальных инвесторов [1].

В условиях современной экономики финансовое состояние предприятия отражает конечные результаты ее деятельности, которые интересуют не только сотрудников самого предприятия, но и его деловых партнеров, государственные, финансовые и налоговые органы. Практически все пользователи финансовой отчетности используют методы анализа финансового состояния для принятия решений, оптимизирующих их интересы.

Например, в Китае интерес к финансовым данным компании очень высок. Это связано с тем, что различные категории пользователей информации имеют определенный интерес к результатам финансовой деятельности хозяйствующих субъектов.

Аргументировано, что пользователи финансовой отчетности делятся на внутренних и внешних. К первым относится администрация, а ко вторым – кредиторы и инвесторы. Кредиторы предоставляют займы, принимают векселя или покупают облигации, по которым получают проценты. Они ожидают, что кредиты будут погашены в соответствии с договоренностью. Инвесторы покупают акции в расчете на получение дивидендов и рост рыночной стоимости акций, и оба несут риски: кредитор – что должник может не погасить долг, инвестор – что высокие дивиденды или отсутствие дивидендов или падение рыночной стоимости акций. Чтобы минимизировать риск при осуществлении инвестиций, анализируется финансовое положение отдельных компаний.

Прошлые результаты деятельности предприятия часто являются хорошим показателем его будущих перспектив. Поэтому инвестора или кредитора интересуют прошлые тенденции в области продаж товаров и услуг, затрат, денежных потоков и доходности вложенных инвестиций.

Многие аналитики используют приблизительные оценки при определении ключевых финансовых коэффициентов. Например, долгое время считалось, что если коэффициент текущей ликвидности (отношение текущих активов к текущим обязательствам) равен 2, то он положительный. Хотя такие коэффициенты полезны при подготовке дальнейшего исследования, нельзя утверждать, что они подходят для каждого предприятия. Предприятие с коэффициентом текущей ликвидности больше 2 может иметь неустойчивое финансовое положение: слишком много дебиторской задолженности, большие запасы, некачественный контроль над денежными операциями. Другое предприятие имеет коэффициент покрытия больше 2, и благодаря эффективному управлению находится в отличном финансовом состоянии, поэтому такие оценки следует использовать с большой осторожностью и в каждом конкретном случае, учитывая все особенности управления и сферы деятельности хозяйствующего субъекта.

Метод сравнения финансовых показателей одного и того же предприятия за определенный период времени имеет преимущество перед рассмотренной выше методикой. Этот метод позволяет увидеть изменения в лучшую или худшую сторону, а также предсказать тенденции развития в будущем. Однако следует быть осторожным, делая прогнозы на будущее в критические периоды развития бизнеса.

Еще одним недостатком является то, что хорошие показатели в прошлом могут оказаться неприемлемыми в настоящем или будущем, например, даже если доходность инвестиций увеличилась с 3% до 4%, доходность в 5% может оказаться недостаточной в следующем отчетном периоде.

Использование отраслевых показателей в некоторой степени устраняет недостатки предыдущих методов оценки. Этот метод предполагает сравнение показателей предприятия с другими в той же отрасли. При его использовании, во-первых, хотя два предприятия работают в одной отрасли, они могут быть несопоставимы. Во-вторых, большинство крупных предприятий работают более чем в одной отрасли. Некоторые из них диверсифицировались в конгломераты, работающие в нескольких несвязанных отраслях. Отдельные подразделения такого предприятия не характеризуются одинаковым уровнем прибыльности и риска. Когда для финансового анализа используется консолидированная финансовая отчетность, часто становится невозможным использовать отраслевые коэффициенты в качестве эталона. Несмотря на все эти недостатки, в отсутствие исторических данных о результатах деятельности лучше всего использовать отраслевые эталоны для оценки текущих показателей. Поэтому «результаты анализа финансовой устойчивости предприятия определяют эффективность деятельности и отражают перспективы его дальнейшего развития» [5].

Методология зарубежного анализа во многом схожа с принципами оценки финансового состояния в отечественной практике. Различия наблюдаются в предоставлении информации теми, кто проводит анализ. За рубежом практически любое заинтересованное лицо может получить информацию о деятельности любого предприятия.

В зарубежной экономической литературе представлено большое количество всевозможных методик и математических

моделей для диагностики финансового состояния предприятий. Однако, как отмечают многие отечественные авторы, многочисленные попытки применить зарубежные модели прогнозирования, например, банкротства, в отечественных условиях не дали достаточно точных результатов.

В связи с отсутствием статистики по банкротствам из-за влияния внешних факторов в отечественном регионе, проведение собственных исследований, основанных на реалиях экономики и направленных на достоверное прогнозирование возможного банкротства, затруднено.

Первые исследования аналитических коэффициентов для прогнозирования возможных осложнений в финансовой деятельности предприятий были проведены в США. В современной практике деятельности зарубежных компаний широко используются модели, разработанные У. Бивером и Е. Альтманом. Финансовый аналитик У. Бивер предложил собственную систему показателей для оценки финансового состояния предприятия с целью диагностики банкротства. Аналитик изучал проблемы неспособности предприятий выполнять свои финансовые обязательства. У. Бивер создал базу данных, которую затем использовал в своей модели для статистической проверки надежности показателей. Среднее значение этих показателей в компаниях, не имевших финансовых проблем, сравнивалось со значением показателей, которые впоследствии обанкротились.

При оценке вероятности банкротства используется двухфакторная модель, предложенная Е. Альтманом. Она выбирает два ключевых коэффициента, по которым оценивается вероятность банкротства. В американской практике для определения окончательной вероятности банкротства используются коэффициенты текущей ликвидности и отношения долга к активам. Они умножаются на соответствующие константы – весовые коэффициенты, определяемые путем практических расчетов. Если результат расчета меньше 0, то вероятность банкротства невелика. Если он больше 0, то вероятность банкротства анализируемого предприятия высока.

Применение данной модели к отечественным условиям было изучено в работе Я.В. Ампиловой, которая считает, что весовые коэффициенты должны быть адаптированы к местным условиям, а точность прогнозирования двухфакторной модели повысится, если

к ней добавить третий показатель – рентабельность активов. Это позволит одновременно сравнивать коэффициент риска банкротства и коэффициент рентабельности продаж продукции [1].

Если первый показатель находится в допустимых пределах, а рентабельность продаж достаточно высока, то вероятность банкротства очень мала. Однако для отечественных предприятий новые весовые коэффициенты не определены из-за отсутствия статистических данных. Однако, как отмечают многие авторы, многочисленные попытки применить зарубежные модели прогнозирования банкротства к отечественным условиям не дали достаточно точных результатов.

Также отмечено, что «в связи с неудовлетворительным финансовым состоянием значительного числа предприятий на сегодняшний день чрезвычайно остро стоят проблемы разработки мероприятий, направленных на нейтрализацию опасных проявлений риска, ведущих к кризисному состоянию. Ведь важнейшим фактором обеспечения стабильной деятельности каждого хозяйствующего субъекта является высокий уровень финансовой надёжности» [6].

Двухфакторная модель не дает комплексной оценки финансового состояния предприятия. Поэтому зарубежные аналитики используют пятифакторную модель Альтмана.

$$Z_5 = 1,2 \times X_1 + 1,4 \times X_2 + 3,3 \times X_3 + 0,6 \times X_4 + 0,999 \times X_5 \quad (1)$$

где, X_1 – оборотный капитал / сумма активов предприятия;

X_2 – нераспределенная прибыль / сумма активов предприятия;

X_3 – прибыль до налогообложения / общая стоимость активов;

X_4 – рыночная стоимость собственного капитала / бухгалтерская стоимость всех обязательств;

X_5 – объем продаж / общая величине активов предприятия.

В результате подсчета Z -показателя делается заключение: $Z < 1,81$ – вероятность банкротства составляет от 80 до 100%; $2,77 \leq Z < 1,81$ – средняя вероятность краха компании от 35 до 50%; $2,99 < Z < 2,77$ – вероятность банкротства не велика от 15 до 20%; $Z \leq 2,99$ – ситуация на предприятии стабильна, риск неплатежеспособности в течение ближайших двух лет крайне мал. В табл. 1 представлена оценка прогнозируемого банкротства промышленных предприятий отечественного региона за 2019-2021 гг.

Учитывая показатели, характеризующие вероятность банкротства предприятия, на основе модели Альтмана сделан вывод, что промышленные предприятия отечественного сектора экономики имеют устойчивое финансовое положение, имеющие крайне малый шанс банкротства в ближайшее время.

Таблица 1

Динамика Z-показателя вероятности банкротства по методике Э. Альтмана (пятифакторная модель) на примере отечественных предприятий промышленного комплекса

Показатели	2019	2020	2021	Изменение (+,-)	
				2020/2019	2021/2020
X ₁	0,57	0,47	0,38	-0,1	-0,09
X ₂	0,39	0,27	0,29	-0,12	0,02
X ₃	0,17	0,07	0,12	-0,1	0,05
X ₄	0,39	0,30	0,31	-0,09	0,01
X ₅	2,40	2,14	1,77	-0,26	-0,37
Z	4,43	3,49	3,21	-0,94	-0,28
Ур.вероятности банкротства	мин.	мин.	мин.		

Отечественными исследователями установлено, что «промышленные предприятия сталкиваются с множеством проблем из-за непредсказуемой и нестабильной экономической ситуации в стране. Поэтому предприятие должно не только разработать механизм устойчивого управления бизнесом, но и создать новые формы и методы для экономической составляющей, которые позволят не только максимизировать прибыль, но и удержаться на рынке» [4].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данной проблеме. Основой эффективного финансового планирования и прогнозирования является финансовый анализ и, в частности, анализ финансового состояния предприятия. Однако не стоит забывать, что не менее важен финансовый анализ, ориентированный на будущее – недостаточно просто рассчитать данные, важнее применить их для развития предприятия. И именно здесь возникает сложность, поскольку если для ретроспективного финансового анализа достаточно большой информационной базы (бухгалтерской (финансовой) отчетности за разные годы), то для перспективного финансового анализа

необходимо использовать другие источники, такие как рыночные тенденции, прогнозы валютных курсов и т.д. Направлениями дальнейших исследований станет анализ финансовой устойчивости предприятия, позволяющий определить влияние как внутренних, так и внешних факторов.

Список использованных источников

1. Ампилогова, Я. В. Совершенствование методики системного анализа и распределения финансовых ресурсов на основе анализа результатов деятельности предприятия / Я.В. Ампилогова // Актуальные направления развития учёта, анализа и аудита в управлении экономическими субъектами в условиях неопределённости: Международный экономический форум: сборник научных трудов, Орел, 29 ноября 2017 г. / под общ. ред. Н.А. Лытневой. – Орел: Орловский государственный университет экономики и торговли, 2018. – С. 127-130.

2. Арчигова, Я. О. Финансовое планирование деятельности промышленных предприятий / Я.О. Арчигова, В.А. Исакова // Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит». – 2019. – № 1 (13). – С. 5-15.

3. Ермакова, А. В. Особенности финансового анализа ИТ-компаний / А.В. Ермакова // XXXV international Plekhanov readings: Юбилейный сборник статей аспирантов и молодых ученых на английском языке, Moscow, 25 марта 2022 г. – Moscow: Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2022. – Р. 37-42.

4. Петрушевская, В. В. Совершенствование механизма устойчивого развития промышленных предприятий / В.В. Петрушевская, Н.В. Гордеева, А.А. Привалова // Экономика и маркетинг в XXI веке: проблемы, опыт, перспективы: сб. материалов XVIII междунар. науч.-практ. конф. Посвящается 95-летию кафедры «Экономика и маркетинг», Донецк, 24-25 ноября 2022 года / редколлегия: А.А. Кравченко и др. – Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2022. – С. 101-105.

5. Сподарева, Е. Г. Применение корреляционно-регрессионного анализа для оценки финансовой устойчивости предприятия / Е.Г. Сподарева, Т.С. Кузьмина // Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2020. – № 4 (53). – С. 27-34.

6. Филиппова, Ю. А. Применение аналитико-инструментального подхода в системе риск-менеджмента предприятий / Ю.А. Филиппова, В.Л. Сорокотягина // Менеджер. – 2021. – № 4 (98). – С. 126-132.

7. Шалопанова, О. И. Обзор основных методик анализа основных методик анализа финансового состояния предприятия как основного инструмента его оценки / О.И. Шалопанова // Экономика и менеджмент: современный взгляд на изучение актуальных проблем: сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции, Астрахань, 25 июля 2016 г. Вып. 1. – Астрахань: Институт инновационных технологий, 2016. – С. 52-57.

УДК 338.45

DOI

НАЛОГОВЫЙ ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ГОСУДАРСТВА

ЕГОРОВ П.В.,

**д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой
«Финансы и банковское дело»;**

АЛЕКСЕЕНКО Н.В.,

**канд. экон. наук, доцент
кафедры «Финансы и банковское дело»,
декан учётно-финансового факультета
ФГБОУ ВО «ДОНГУ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье проанализированы налоговые факторы активизации экономического роста государства, позволяющие более полно решать социально-экономические проблемы, направленные на удовлетворение потребностей населения.

Ключевые слова: экономический рост, налоговый фактор, функции, устойчивость, активизация, государство.